

Василь Васильович Папп

д.е.н., професор кафедри туризму і рекреації,
Мукачівський державний університет

Неля Василівна Бошота

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів,
Мукачівський державний університет

Особливості маркетингових досліджень в сфері туризму

Цілком справедливо думка, що більшість туристських підприємств донедавна могли без особливих зусиль і маркетингових досліджень безперервно збільшувати і розширювати клієнтуру і обсяги виробництва туристських послуг лише за рахунок екстенсивного зростання попиту.

Для зниження рівня невизначеності і ризику туристська фірма повинна мати інформацію, яка буде надійною, своєчасною та об'ємною. Її отримання можливо шляхом здійснення маркетингових досліджень.

Маркетингові дослідження - це процес збору і аналізу даних з різних маркетингових проблем, за допомогою основних методів і прийомів маркетингу. Саме маркетинг допомагає туристичній фірмі утримати клієнта [1].

Маркетинг у галузі туризму є системою вивчення туристичного ринку, всебічного впливу на покупця, його запити з метою надання максимальної якості туристичному продукту і одержання прибутку туристичною фірмою [2]. При зростанні і постійній зміні туристського ринку конкуренція надзвичайно висока. У цих умовах турпідприємствам необхідно приділяти велику увагу задоволенню потреб клієнтів. Підприємствам, які не роблять цього, не втриматися на туристському ринку. Саме тому туріндустрія потребує зростаючому числі професіоналів маркетингу, розуміють проблеми функціонування і розвитку турринку і здатних реагувати на зростаючі потреби клієнтів, пропонуючи нові послуги і турпродукти, використовуючи творчі стратегії, засновані на знаннях маркетингу послуг.

Реалізація маркетингових досліджень в туріндустрії має свою специфіку, що пов'язано, в першу чергу, з тим, що туризм відноситься до сфері послуг.

Можна виділити наступні типи проблем підприємств туристичного бізнесу, при вирішенні яких проводяться маркетингові дослідження, включають в себе аналіз ціни, продажу та просування тур продукту [3]:

- дослідження для проведення сегментації та визначення їх критеріїв;
- визначення ринкового потенціалу;
- виявлення цільових ринків і вивчення характеристик засобів масової інформації, демографічних профілів життєвого стилю споживача;
- дослідження і аналіз турпродукту;
- дослідження політики цін;
- введення нових цінових змін і дослідження реакції на них;
- дослідження для розробки і впровадження системи просування турпродукту;
- аналіз оптимального бюджету і комплексу просування;
- оцінка і аналіз ефективності реклами;
- відносини учасників продажу і просування туристичного продукту;
- можливості продажів і просування турпродукту;
- розташування туроператорів і тур агентств.

До функцій туристського маркетингу належить встановлення цін, розвиток асортименту туристично-екскурсійних послуг, облік ринкового попиту, структурування виробництва, прийняття ефективних рішень, збутова політика. Причому слід приділяти увагу тому факту, що мета маркетингу не тільки реалізація, продаж, але і настільки добре пізнати і зрозуміти клієнта, щоб товар або послуга точно підходили йому. Маркетинг являє собою порядок послідовних рішень і дій продавця, спрямованих на вироблення у споживача переваги до конкретного продукту

До проблем проведення маркетингових досліджень в сфері туризму можна віднести наступні:

- гостра необхідність проведення маркетингових досліджень пов'язана, в основному, з ситуацією на ринку, при якій існує вже виникла проблема і з'являється необхідність вжиття термінових заходів для її локалізації (що часто буває вже не своєчасним);
- туроператори під час проведення маркетингових досліджень нерідко розраховують виключно на свої сили, незважаючи на обсяг

поставлених завдань, який часто перевищує можливості одного маркетингового відділу, зобов'язаного виконувати поточні завдання;

– у замовників дослідження виникають певні побоювання в зв'язку з необхідністю забезпечення конфіденційності інформації. Ці побоювання викликані можливістю витоку інформації до конкурентів, а так само передчасного інформування громадськості про свої інтереси, які у більшості туроператорів значно перетинаються;

– робота з клієнтами та агентствами в сфері туристичних послуг має свої особливості щодо змісту досліджуваних питань і доступу до джерела інформації. Складність, як правило, полягає в необхідності пошуку потрібного респондента для проведення опитування і спроби отримати від нього інформацію.

Таким чином, ключовим завданням для українських турфірм є збереження позитивної динаміки показників в сфері туризму і зміцнення позицій України на світовому туристичному ринку, що без ретельно проведених маркетингових досліджень практично неможливо.

Список використаних джерел

1. Жукова Н. Л. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг / Н. Л. Жукова. – Донецьк, 2012. – С. 202
2. Правик Ю.М. Маркетинг туризму: підручник / Ю.М. Правик. – К.: Знання, 2008. – 303 с.
3. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг / Н.Є. Кудла. – К. : Знання, 2011. – 351 с.